

Die Allegorien im Festsaal von Schloss Hellbrunn und die Orpheus-Grotte – reine Dekoration?

Helmut Windinger

Abstract

More recently, Mannerist villas such as Hellbrunn, with their trick fountains and automata, have been compared to modern amusement parks. However, the allegorical figures in painting and sculpture played a more significant role in the political and religious propaganda than previously assumed.

*The interpretation of the allegorical paintings in the ceremonial hall («Festsaal») of the palace built by Prince-Archbishop Markus Sittikus has long been a subject of debate concerning certain depicted figures. While the connection to references from Cesare Ripa's *Iconologia* was recognized early on, the presence of an overarching program has been called into question. As will be demonstrated, the previous analysis of the allegorical personifications falls short. The conceptual and historical context of the images becomes fully apparent only when considering the explanatory texts by Cesare Ripa, which served as the source for the imagery.*

*The paintings by Donato (Fra Arsenio) Mascagni exhibit a representation of emerging absolutist thought in line with the Counter-Reformation period. The images are deliberately employed to convey a politically ethical and religious message. Mascagni draws upon the concept of «*Ragione di Stato*», aligning with contemporary Christian political doctrines that explicitly oppose the teachings of Niccolò Machiavelli. The use of Ripa's painting templates and, in particular, the archbishop's motto situates the ceremonial hall within the tradition of Neoplatonic Renaissance philosophy, which rejects the materialistic worldview of Lucretius and evokes late echoes in the post-Tridentine era.*

A comparative analysis of the influences of religious and philosophical concepts in the Mannerist garden complexes is still outstanding. In the case of the Orpheus Grotto in Hellbrunn, with its unique combination of Orpheus and the motif of the «sleeping nymph», these influences can be well substantiated due to their connection to the motto in the «Festsaal».

Rott-Freund meint zu den Malereien im Schloss Hellbrunn: «Ein stringentes Programm [...] ist hier weder im Festsaal noch im Oktogon festgelegt»¹. Bigler meint, dass die zum Teil schwer zu bestimmenden Figuren keinem festen Programm unterworfen wären.² Schaber schreibt: «Der Festsaal hat kein von einer zentralen Idee regiertes Programm, wie es später in der Barockzeit üblich wurde»³. Hanneschläger/Grillitsch warnen vor der Methode, von den Attributen der allegorischen Figuren auf ein «Programm» zu schließen.⁴ Letztlich kommen auch sie zum Schluss: «Eine präzise und schlüssige Lesart des Hellbrunner Saales bleibt auch weiterhin schwierig.»⁵

Sogar dem erzbischöflichen Motto «Numen vel dissita iungit» im Festsaal wurde eine programmatische Aussage abgesprochen⁶. Für ein fehlendes Programm sprechen laut Rott-Freund «auch die zum Teil nicht eindeutig charakterisierten Personifikationen der Balkonzone [des Festsaa].»⁷

Tatsächlich besteht in der kunsthistorischen Forschung bei mehreren der im Festsaal dargestellten Personifikationen Uneinigkeit, obwohl die *Iconologia*⁸ des Cesare Ripa (1555-1622) unzweifelhaft als Vorlage für die allegorischen Figuren dient: Bei einer Figur werden «Häuslichkeit»⁹, «Studio»¹⁰ oder «Vigilantia»¹¹ gesehen, wobei die im Festsaal abgebildete

¹ Susanne Rott-Freund, *Fra Arsenio Mascagni (ca. 1570 - 1637) und der Beginn der barocken Deckenmalerei nördlich der Alpen*, Hildesheim, 1994, 44.

² Vgl. Robert R. Bigler, *Schloss Hellbrunn. Wunderkammer der Gartenarchitektur*, Wien, Köln, Weimar, 1996, 49.

³ Wilfried Schaber, *Hellbrunn. Schloss, Park und Wasserspiele*, Salzburg, 2004, 76.

⁴ Vgl. Ingonda Hanneschläger und Norbert M. Grillitsch, Repräsentation in Hellbrunn, in: Sybille Kampl und Christoph Kühberger (Hg.), *Schaulust. Die unerwartete Welt des Markus Sittikus*, Salzburg, 2016, 58-83, hier 80-83.

⁵ Ebd., 80.

⁶ Vgl. Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 44.

⁷ Ebd.

⁸ Vgl. Cesare Ripa, *Iconologia Overo Descrittione Di Diverse Imagini cauate dall'antichità & di propria inuentione*, Rom, 1603.

⁹ Paul Buberl und Franz Martin, *Schloss Hellbrunn bei Salzburg* (Sonderabdruck aus der österreichischen Kunsttopographie, Bd. 11), Wien, 1915, 209.

¹⁰ Bigler 1996 (wie Anm. 2), 49 und Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 44.

¹¹ Schaber 2004 (wie Anm. 3), 73 und Hanneschläger und Grillitsch 2016 (wie Anm. 4), 74.

Figur allerdings nur zu Ripas *Vigilanza* passt.¹² Bei einer anderen Figur wurden «Äquitas»¹³, «Intelletto»¹⁴, «Sicurtas»¹⁵ und «Auctorità o Potestà»¹⁶ vorgeschlagen, tatsächlich entspricht sie weitgehend der *Stabilità* Ripas, wie sie auch in der Münchner Residenz abgebildet ist.¹⁷ Bei einer dritten Figur wurden «Humilitas»¹⁸ oder wiederum «Sicurtas»¹⁹ und «Intellectus»²⁰ vermutet, tatsächlich ist aber *Providenza* naheliegend²¹; «Minerva»²² und «Ragione di stato»²³ standen sogar gleichzeitig zur Auswahl, wobei aber nur letztere in Frage kommt. Die sichere *Prudentia* wurde auch als «Wahrheit»²⁴ bezeichnet.

Auf Grund dieser Deutungsschwierigkeiten griff man in der kunsthistorischen Literatur zu Hellbrunn auf die bis heute nicht zurückgenommene Ansicht zurück, dass die Bilder bloß zu dekorativen Zwecken ausgewählt worden seien.²⁵

¹² Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 502-503. Da sich das Geschlecht der allegorischen Figuren bei Ripa am grammatischen Geschlecht der zugrundeliegenden Begriffe in italienischer Sprache orientiert, kann die Zuordnung des männlichen Begriffs *Studio* zu der abgebildeten weiblichen Figur nicht nur an Hand der Attribute ausgeschlossen werden, vgl. Alice Thaler, *Die Signatur der Iconologia des Cesare Ripa: Fragmentierung, Sampling, Ambivalenz. Eine hermeneutische Studie*, Basel 2018, 27-28. An dieser Stelle weist Thaler auch auf den Vorrang von Gesten, Haltung und Blick gegenüber den Attributen bei der Identifikation von Figuren hin. Ein Sachverhalt, der bei der Zuordnung ebenfalls berücksichtigt werden muss, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen.

¹³ Schaber 2004 (wie Anm. 3), 75.

¹⁴ Bigler 1996 (wie Anm. 2), 49.

¹⁵ Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 44.

¹⁶ Hanneschläger und Grillitsch 2016 (wie Anm. 4), 68.

¹⁷ Vgl. Cesare Ripa 1603 (wie Anm. 8), 472-473. Weder *Equità* noch *Sicurtà* und auch nicht die *Auctorità o Potestà* zeigen den charakteristischen zum Himmel weisenden Zeigegestus mit dem Zeigefinger der rechten Hand, der hier die *Stabilità* identifiziert und der sich in gleicher Weise auch im Antiquarium der Münchner Residenz bei dieser Allegorie findet. Die Deutung als *Intelletto* scheidet wir aus, weil Ripa männlichen Begriffen keine weiblichen Figuren zuordnet.

¹⁸ Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 44.

¹⁹ Bigler 1996 (wie Anm. 2), 49.

²⁰ Hanneschläger und Grillitsch 2016 (wie Anm. 4), 70.

²¹ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 415. *Intelletto* scheidet wir auch hier wieder aus, weil die Figur dann männlich wäre. Die anderen beiden Vorlagen Ripas stimmen in Haltung und Gestus nicht mit der Darstellung in Hellbrunn überein, wenngleich die *Sicurtà* ebenfalls einen Stab hält – allerdings in der rechten Hand. Die mit dem linken Arm auf einen Stab gestützt stehende weibliche Figur mit nach unten weisender rechter Hand mit abgespreiztem Zeigefinger entspricht sehr exakt der *Providentia* auf Münzen der römischen Kaiserzeit, wie sie Ripa beim Begriff der *Providenza* als Darstellungsvariante erwähnt, vgl. Abb. 3 und Uni Freiburg, Interaktiver Katalog der Münzsammlung, <https://ikmk.uni-freiburg.de/object?id=ID794> (Zugriff am 16. Mai 2023).

²² Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 44.

²³ Ebd.

²⁴ Buberl und Martin 1915 (wie Anm. 9), 209.

²⁵ Vgl. Rott-Freund (wie Anm. 1), 44-45. Die allegorischen Figuren im Oktagon, das an den Festsaal anschließt, verbreiten eine vergleichsweise heitere höfische Stimmung. Von den Personifikationen Ripas sind *Cortesia*, *Gratia*, *Libertà*, *Benignità*, *Chiarezza* und eine Variante der *Allegrezza* relativ gut zuordenbar.

Programmatische Überlegungen bei der allegorischen Ausgestaltung von Fürstenresidenzen gab es aber schon weit vor dem Barock. Unter Wilhelm V. von Bayern und erst recht unter Maximilian I. wird die Kunst als Instrument der Politik verstanden. Maximilian I. von Bayern²⁶ ließ die Münchner Residenz vor und während der Regierungszeit Markus Sittikus' ab etwa 1600 auf Basis eines übergreifenden Herrschaftsprogramms ausbauen.²⁷ Zeitgleich gestaltete er auch die unter seinem Vater Wilhelm V. angebrachten Tugendallegorien im dortigen Antiquarium neu.²⁸ Die Residenz der bayerischen Herzöge wurde spätestens mit Maximilian ein Palast der allegorischen Bilder mit einer bewussten politischen Ansage.

Als Mittel der Überzeugung sollen die personifizierten Allegorien vor allem von der Bedeutung und dem Rang der Wittelsbacher (als mögliche Kaiserdynastie) künden und ihre Treue zum katholischen Glauben verdeutlichen.²⁹ In Salzburg als geistlichem Fürstentum ohne dynastische Nachfolge kann man keine vergleichbare familiäre Herrschaftsideologie unterstellen. Eine politische-ethische Aussage bei der bewussten Ausschmückung eines repräsentativen und zentralen Raumes einer Schlossanlage wie in Hellbrunn wird man aber erwarten dürfen.

Die bayerischen Herzöge Maximilian I. und sein Vater Wilhelm V. waren Anhänger der staatstheoretischen Überlegungen auf christlicher Grundlage von Giovanni Botero, Justus Lipsius und anderen und markieren damit den Übergang vom Vor- zum Frühabsolutismus. Bemerkenswert ist nun, dass diese Überlegungen zum politisch-ethischen Fundament des Staates im Festsaal von Hellbrunn mit der aus Ripas *Iconologia* entnommenen *Ragione di stato* einen konkreten Anknüpfungspunkt finden.

²⁶ Herzog Maximilian I. wird 1573 geboren und ist damit um ein Jahr älter als Markus Sittikus; er regiert von 1597 bis 1651, ab 1623 als Kurfürst; vgl. Dieter Albrecht, *Maximilian I. von Bayern 1573-1651*, München, Wien, Oldenbourg 1998 und *Um Glauben und Reich. Kurfürst Maximilian I.* (Katalog der Ausstellung in der Residenz in München 12. Juni – 5. Oktober 1980, Bd. II/2) hg. von Hubert Glaser, München, Zürich 1980.

²⁷ Vgl. Gabriele Greindl, *Die Staatsideologie Kurfürst Maximilians I. und ihre Manifestation in der Kunst*, Ludwig-Maximilians-Universität, Magisterarbeit, München, 1978, 1-2.

²⁸ Diese sind heute noch dort zu sehen, weil die Holztafeln der Allegorien nicht von den Zerstörungen im 2. Weltkrieg betroffen waren. Die ursprünglichen und untergegangenen Tugenden gingen auf Herzog Wilhelm V. (reg. von 1579-1597) zurück, der seinerseits den Aufstellungsort seines Vaters für antike Statuen zu einem Bankett- und Festsaal umfunktionierte, vgl. Sabine Heym: *Das Antiquarium der Residenz München*, München 2007, 27-33; zu den Kriegszerstörungen vgl. ebd., 81-82.

²⁹ Vgl. Greindl 1978 (wie Anm. 27), 149-150.

Giovanni Botero (1544-1617) setzt sich in seiner 1589 offenkundig in Reaktion auf die zeitgenössische Diskussion zu Jean Bodins *République* veröffentlichten Schrift über die Staatsräson (*Della Ragion di Stato*)³⁰ mit dem säkularen Blick auf Realpolitik und ihre Notwendigkeiten bei Niccolò Machiavelli auseinander und tritt für einen christlich geführten Staat ein. Dabei sind die gegenreformatorischen Absichten in der Schrift, welche von vatikanischen Behörden beauftragt wurde, nicht zu übersehen. Das politische Handeln soll wieder in die Sphäre einer – theologisch interpretierten – Ethik der Tugenden zurückgeholt werden. Die Kritik an Machiavelli stützt sich auf dessen Verabschiedung von Religion, Kirche und Seelenheil als Rechtsgrund, Akteur und Ziel staatlichen Handelns. Hingegen finden die von Machiavelli analysierten Machttechniken in Boteros Konzeption eines vorabsolutistischen Staates durchaus positive Aufnahme.³¹

Giovanni Botero war für Markus Sittikus kein Unbekannter. Botero wurde 1582 Sekretär des Erzbischofs von Mailand, Carlo Borromeo, just als dieser seinen Neffen Markus Sittikus und dessen älteren Bruder Kaspar zur Ausbildung ins Collegio de' Nobili nach Mailand holte. Die Erstausgabe von *Della Ragion di Stato* enthält überdies eine Widmung an Markus Sittikus' Vorgänger und Cousin Wolf Dietrich von Raitenau.³²

Justus Lipsius (1547-1606) vertritt einen «wohltemperierten Machiavellismus»³³, der die Staatsräson als *prudencia civilis* (politische Klugheit) bezeichnet und einen Ausgleich zwischen idealen Tugendvorstellungen und der politischen Wirklichkeit und zeitlichen Gebundenheit allen Handelns sucht. Als maßgeblicher Vertreter des Neo-Stoizismus versucht Lipsius die antike Vorstellung der Vereinbarkeit von ethisch Richtigem und politisch

³⁰ Vgl. Giovanni Botero, *Della ragion di stato*, Venezia, 1589.

³¹ Vgl. Manuel Knoll und Stefano Saracino, Die Staatsräson bei Niccolò Machiavelli und Giovanni Botero, in: Norbert Campagna und Stefano Saracino (Hg.), *Staatsverständnisse in Italien. Von Dante bis ins 21. Jahrhundert*, Baden-Baden, 2018, 47-72, hier 62-66.

³² Botero 1589 (wie Anm. 30), Widmung: «...ALL'ILLVSTRISSIMO, ET REVERNDISSIMO. Sig. mio osseruandissimo. IL SIG. VOLFANGO TEODORICO, Arciuescouo, e Prenicpe di Salczburg...». Zur späten Wahrnehmung dieses Sachverhalts in Salzburg vgl. Gerhard Ammerer, Macht und Herrschaft - Politik, Souveränitätsanspruch und Steuerstaat, in: Gerhard Ammerer und Ingonda Hanneschläger (Hg.), *Strategien der Macht. Hof und Residenz in Salzburg um 1600 - Architektur, Repräsentation und Verwaltung unter Fürsterzbischof Wolf Dietrich von Raitenau 1587 bis 1611/12*, Salzburg, 2011, 85-118, hier 86-87. Die Einladung von Lipsius nach Salzburg im Jahr 1582 findet sich hier nicht.

³³ Heinz Dollinger, Lipsius, Justus, in: *Neue Deutsche Biographie*, 14, 1985: 676-680.

Nützlichem neu zu beleben (*prudencia mixta*).³⁴ Lipsius hat 1582 Leiden fluchtartig verlassen, weil er durch seine Forderung, die Einheit der Religion auch mit Gewaltmitteln herzustellen, unhaltbar geworden war. Er erhält daraufhin Einladungen von zahlreichen katholischen Höfen, unter anderem auch vom Erzbischof von Salzburg.³⁵

Dass die im Festsaal von Hellbrunn dargestellte Personifikation der Staatsräson mit Helm, Kürass, Krummsäbel und Stock keine *Minerva* ist, wurde bald erkannt. Zu detailgenau entspricht die Hellbrunner Darstellung der *Ragione di Stato*³⁶ in der *Iconologia*.

Cesare Ripa verwendet in der ideengeschichtlichen Erläuterung zur *Ragione di Stato* noch keinen festen Begriff des Staates im modernen Sinn, *stato* wird eher allgemein als Status oder Zustand verstanden. Ripa kann den grundsätzlich auf Herrschaft und Machtausübung bezogenen Begriff daher auch in einen individuell-ethischen Kontext stellen: Jeder, wenn er auch kein Fürst sei, könne eine gewisse «ragione di stato» haben, mit der er die Herrschaft über seine Angelegenheiten ausübt und diese auf ein Ziel ausrichtet.³⁷

Die gemalte Allegorie der *Staatsräson* im Festsaal des Schlosses wurde mit Hinweis auf Machiavelli irreführend als Darstellung der Tyrannis interpretiert.³⁸ Machiavelli propagiert selbst weder die Tyrannis als Staatsform noch verwendet er die Begriffe des Tyrannen und des Fürsten synonym.³⁹ Auch verwendet Machiavelli den Begriff *Staatsräson* noch nicht. Nach einer beiläufigen Andeutung des Begriffs bei Guicciardini taucht der Begriff erst zwei Jahrzehnte nach Machiavellis Tod 1547 bei Giovanni della Casa auf.⁴⁰

³⁴ Vgl. Justus Lipsius, *Politicorum sive civilis doctrinae libri sex: qui ad principatum maxime spectant*. Frankfurt an der Oder, 1612; vgl. Gerhard Oestreich, *Antiker Geist und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1606). Der Neostoizismus als politische Bewegung*, (Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 38), Göttingen, 1989, vor allem 142-151.

³⁵ Vgl. Dollinger 1985 (wie Anm. 33).

³⁶ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 426-428.

³⁷ Ripa 1603 (wie Anm. 8), 427-428: «...ogn'vno, per ben che Principe non sia, possi hauere vna certa ragione di stato in propria, con la quale vogli gouernare il dominio delle sue cose, e drizzarle al proposto fine.».

³⁸ Vgl. Hanneschläger und Grillitsch 2016 (wie Anm. 4), 72-73.

³⁹ Vgl. James Hankins, *Virtue Politics. Soulcraft and Statecraft in Renaissance Italy*, Cambridge MA, 2019, 453-457. Überdies stellt Cesare Ripa mit der *Tirannide* eine eigene Allegorie für die Tyrannis bereit, die nicht mit der *Staatsräson* verwechselt werden darf.

⁴⁰ Vgl. Friedrich Meinecke, *Die Idee der Staatsräson in der neueren Geschichte*, München, 1960, 54-56. Bereits della Casa stellt dabei den Nützlichkeitsabwägungen der «ragione di stato» die «wahre» Vernunft gegenüber, die gerade im staatlichen Handeln herrschen müsse. Diese wahre Vernunft handle nach den Gesetzen Gottes und der Natur und nicht nach Nützlichkeitsabwägungen.

Dennoch ist Machiavelli der heimliche Antipode zur Hellbrunner *Staatsräson*. Machiavellis Werke (vor allem *Il Principe* und *die Discorsi*) hatten mit zentralen Vorstellungen Petrarcas und der nachfolgenden Humanisten der Renaissance gebrochen. Er lehnte die von der aristotelischen *Ethik* und von Ciceros *De officiis* geprägte Vorstellung ab, wonach durch humanistische Bildung eine Ethik vermittelt werden könne, die dem Einzelnen zu einem glücklichen Leben und dem Staat zu Sicherheit und Beständigkeit verhelfe.⁴¹ Für ihn sind alle menschlichen Dinge in Bewegung, nichts kann im Gleichgewicht oder stabil gehalten werden. Politisches Handeln passt sich flexibel den Notwendigkeiten und Zeitumständen an, Handlungsmaximen sind irrelevant oder sogar gefährlich. Das antike Prinzip der «goldenen Mitte» lehnt er entschieden ab.⁴² Die «via del mezzo» ist für Machiavelli ein Schreckgespenst, das er an vielen Stellen mit historischen Beispielen zu bannen sucht.⁴³

Machiavelli geht es um die Technik der Macht, um die Opportunitäten und Notwendigkeiten erfolgreichen politischen Handelns in einem grundsätzlich nicht ethisch handelnden Umfeld. Ethik und Religion sind bloße Instrumente bei der Verfolgung politischer Zwecke, Machiavelli billigt ihnen keinen selbständigen Wert zu. Letzteres ist für Markus Sittikus als geistlichem Fürsten zumindest in der Außenrepräsentation nicht vertretbar, das eigene Handeln bedarf daher auch im Bilderprogramm einer christlich-ethischen Verkleidung. In der Praxis ist freilich die Technik der Macht, welche List, Desinformation und Verstellung als Teil der diplomatischen Staatskunst betrachtet und auch schon Spionage einschließt, längst Teil des staatlichen Handelns der Zeit Maximilians I. und Markus Sittikus'.⁴⁴

⁴¹ Vgl. Hankins 2019 (wie Anm. 39), insbesondere 449-453.

⁴² Vgl. ebd., 464.

⁴³ Vgl. Niccolò Machiavelli, *I Discorsi di Nicolo Machiavelli ..., sopra la prima Deca di Tito Livio. I, II, III*, Cosmopoli, 1769, I 6, II 23, III 2, III 21 und III 40.

⁴⁴ Maximilian setzt in der Auseinandersetzung mit Wolf Dietrich im Salzkrieg zunächst List und Provokation ein und scheut sich nicht, den geistlichen Fürsten nach militärischer Intervention gefangen zu halten und zur Resignation zu zwingen. Er wird gegenüber dem schockierten Papst das Domkapitel vorschieben, durch Agenten Erkundigungen über den Lebenswandel des abgesetzten Erzbischofs sammeln und diesen schließlich beschuldigen, gemeinsam mit Protestanten eine Säkularisierung des Erzstifts und dessen Umwandlung zu einem erblichen Fürstentum für seine Nachkommen geplant zu haben. Maximilian schreckt auch nicht davor zurück, den Papst unverhohlen und mit harschen Worten vor einer Freilassung und Restitution Wolf Dietrichs zu warnen, vgl. Albrecht 1998 (wie Anm. 26), 451-465. Eine Analyse der bayerischen Außenpolitik von 1609 bis zum Ende des Konflikts mit dem Erzbistum Salzburg kommt daher auch zum Schluss, „dass sie in diesem Zeitraum keineswegs von konfessionellen Zielsetzungen, sondern vielmehr von säkular bestimmten Interessen geprägt war.“, Georg J. Wolf, *Bayerische Außenpolitik unter Herzog Maximilian I. zwischen 1605 und 1618*. Ludwig-Maximilian-Universität, Dissertation, München 2012, 284. Markus Sittikus wird seinerseits den von

Es ist die instrumentelle Sicht von Ethik und Religion, wogegen sich die Theorie der Staatsräson mit aller Entschiedenheit wendet.⁴⁵ Berücksichtigt man die Erläuterungen Cesare Ripas zu den von Donato Mascagni im Hellbrunner Festsaal gemalten Allegorien, so wird der Zusammenhang zur christlich fundierten Staatstheorie ebenso deutlich wie der gegenreformatorische Zug. Die *Iconologia* war viel mehr als ein «Musterbuch»⁴⁶ für Maler, sie war eine bedeutende und nachhaltig nicht nur auf die bildende Kunst, sondern auch in die Fest- und Prozessionskultur und Literatur wirkende Ideensammlung mit einem klaren gegenreformatorischen Programm. Die *Iconologia* war ein praktisches Handbuch, mit welchem Künstler und Auftraggeber die vom Tridentinum geforderte Rechtgläubigkeit gewährleisten konnten. «‘Ripa‘ wurde nicht konsultiert, um Fresken des Cinquecento zu entschlüsseln, sondern um diejenigen des Seicento zu planen.»⁴⁷ Antike Allegorien wurden christlich umgedeutet und in den gegenreformatorischen Kontext eingebaut. Vernunftgemäßes Handeln verbindet sich bei Ripa immer mit Schönheit und Tugendhaftigkeit. Wahre Vernunft meint bei Ripa immer Rechtgläubigkeit.⁴⁸

Man darf annehmen, dass dem Maler der Bilder in Hellbrunn Donato (Fra Arsenio) Mascagni (1579-1636), Italiener und 1609 selbst zum Priester geweiht⁴⁹, der ideengeschichtliche Hintergrund der ausgewählten Vorlagen aus der *Iconologia* vertraut war. An die Darstellung der *Staatsräson* im Festsaal schließen die drei *theologischen Tugenden* an. Für die

Maximilian verlangten Beitritt zur Katholischen Liga zusagen, ohne dem jemals Folge zu leisten, vgl. Reinhard Rudolf Heinisch, Die Neutralitätspolitik Erzbischof Paris Lodrons und ihre Vorläufer. Salzburgs Verhältnis zu Liga und Reich, in: *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde*, 110/111, Bd. 1, 1971, 255-276, hier 263-264. Beide gemeinsam werden bei der rigorosen Gefangenhaltung Wolf Dietrichs Fürstentugenden und christliche Nächstenliebe zugunsten privater und staatlicher Interessen zurückstellen. Von Markus Sitticus wurde nicht zuletzt deshalb ein schlechtes Charakterbild gezeichnet, vgl. Eva Stahl, *Marcus Sitticus, Leben und Spiele eines geistlichen Fürsten*, Wien, München 1988; zu seinen Leistungen in der kurzen Regierungszeit vgl. Gerhard Ammer, Ingonda Hanneschläger und Peter Keller (Hg.), *Erzbischof Marcus Sitticus von Hohenems 1612-1619, Kirche, Kunst und Hof in Salzburg zur Zeit der Gegenreformation* (Beiträge der wissenschaftlichen Tagung in Salzburg, 15.-16. Juni 2012, 2. Begleitheft zur Ausstellung im Dommuseum), Salzburg 2012; zur Chronik Stainhausers vgl. Werner Rainer (Hg.), *Marcus Sitticus. Was sich in Regierung des hochwürdigsten Fürsten Marx Sittichen Denkwürdiges zugetragen*, beschrieben durch Johannes Stainhauser (29. Ergänzungsband der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde), Salzburg 2012.

⁴⁵ Vgl. Herfried Münkler, *Im Namen des Staates. Die Begründung der Staatsraison in der Frühen Neuzeit*, Frankfurt am Main, 1987, 117-126.

⁴⁶ Thaler 2018 (wie Anm. 12), 31.

⁴⁷ Jürgen Müller, Ripa und die Gegenreformation, in: *De zeventiende eeuw* 11, 1, 1995, 56-66, hier 60.

⁴⁸ Vgl. ebd., 57. Dass Ripa mit seiner *Iconologia* ein gegenreformatorisches Anliegen verfolgte, wurde nicht zuletzt auch mit seinem Förderer, Konzilskardinal Salviati, begründet.

⁴⁹ Vgl. Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 9.

Darstellung der *Hoffnung* wählt Mascagni die spezielle Form der *Speranza, Divina e certa* mit gefalteten Händen und zum Himmel erhobenen Augen.⁵⁰ Der *Glaube* mit dem Kelch in den Händen wird bei Ripa als «Fede Cattolica»⁵¹ bezeichnet und mit einem Zitat des heiligen Athanasius versehen: «Dies ist der katholische Glaube, nur wer diesen aufrichtig und fest glaubt, wird selig werden».⁵² Die *Carità*⁵³ wird hier in der figuralen Gestalt der *Pietà* (mit einem Kind am Arm und einem zweiten zu ihren Füßen) dargestellt. Die *Pietas* ist die Schwester der Nächstenliebe, sie strebt laut Ripa aber von Natur aus nach himmlischen Dingen.

Die gegenreformatorische Botschaft der theologischen Tugenden in dieser Zusammenstellung liest sich bei Ripa dann so: Der wahre Glaube sorgt für die seelische Gesundheit der Untertanen und es ist Aufgabe der Kirche über die Reinheit des Glaubens zu wachen; die göttliche Hoffnung spiegelt die von Gewissheit getragene «Erwartung der Dinge, an die wir glauben»⁵⁴. Das Ziel ist laut Ripa die Erlangung der Dinge, die unvergänglich und nicht dem Wandel der Zeit und den Zufällen des sterblichen Lebens unterworfen sind.

Im Festsaal steht an der Wandseite zum Garten eine gemalte, bronzefarbene Statue, die der Tugendliebe (*Amore di Virtù*) mit drei Lorbeerkränzen in den Händen entspricht. Die bronzene Statue auf der gegenüberliegenden Hofseite wurde als – weiblich anzusehende – *Concordia* identifiziert.⁵⁵ Die *Concordia* hält bei Ripa in der linken Hand einen Myrtenstrauß und in der rechten einen Granatapfel, sie kommt bei Ripa auch mit Olivenkranz auf dem Kopf vor;⁵⁶ als Allegorie der Eintracht ist sie eine Schwester des Friedens und eine unmissverständliche Anspielung auf die durch den Fürsten garantierte Glaubenseinheit.

⁵⁰ Vgl. Cesare Ripa 1603 (wie Anm. 8), 471.

⁵¹ Ebd., 149.

⁵² Ebd., 150 (Original in Latein).

⁵³ Der Figur im Festsaal fehlt jedenfalls das von Ripa beschriebene repräsentative Pathos der *Carità* (vgl. ebd., 63-64), da letztere dem Kind am linken Arm die Brust gibt und eines der beiden scherzenden Kinder zu ihren Füßen deren rechten Arm mit beiden Händen umklammert.

⁵⁴ Ebd., 471 (Original in Italienisch), Ripa bezieht sich dabei auf den heiligen Hieronymus.

⁵⁵ Vgl. Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 43. Als männliche Figur käme ein neustozistisch zu verstehender *Contento* als Vorlage in Betracht: bei Ripa ein Jüngling mit nackten Armen und Beinen, Lorbeerkranz auf dem Kopf, Rubin auf der Brust, in der linken Hand einen Blumenstrauß und in der rechten einen goldenen Apfel. Aus systematischen Überlegungen wird hier der *Concordia* der Vorzug gegeben.

⁵⁶ Eine alte Farbaufnahme der Hellbrunner Personifikation aus dem Jahr 1944 im Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München lässt helle Blüten auf dem Strauß der *Concordia* und einen Blütenstandrest am Granatapfel erkennen, was mehr für diese Personifikation spricht als der jetzige geglättete Zustand mit weniger Zeichnung, vgl. <http://www.deutsche-digitale-bibliothek.de/item/6N32AQNF4HJCQZIQDUEFZT6OHDOWDQZJ> (Zugriff am 16. Mai 2023).

Granatapfel in der rechten und Myrtenstrauß in der linken Hand nehmen auf einen Eintrag unter dem Begriff *Amicitia* im fünften Buch der *Hieroglyphica* Pierio Valerianos Bezug, wonach – unter Berufung auf Demokrit – Granatapfel und Myrte sich so sehr anziehen, dass sie einander selbst aus größerer Entfernung finden und die Wurzeln miteinander verbinden.⁵⁷ Der politische Sinn der Allegorie wird den Zeitgenossen kaum verborgen geblieben sein: In der *Psychomachia* des Prudentius kämpft die *Concordia* gemeinsam mit dem reinen *Glauben* gegen *Zwietracht* bzw. *Häresie*.⁵⁸

Die Tugendliebe (als Sonderform der Liebe zu Gott) in der im Festsaal abgebildeten *Amore di Virtù* ist eine übergeordnete Liebe, die sich in der Nächstenliebe (*Carità*) ausdrückt, aber laut Ripa auch die klassischen Fürstentugenden *Giustizia*, *Prudenza*, *Fortezza* und *Temperanza* mit einschließt.⁵⁹ Die Sockelfiguren der *Concordia* und des *Amore di Virtù* kann man als zusammenfassenden Kommentar zu den übrigen «lebendigen» Personifikationen auffassen: Tugendliebe und Treue zum wahren Glauben des Fürsten gehen in diesem Raum ein Bündnis ein.

Bei den Allegorien auf den gemalten Galerien an den Seitenwänden fällt auf, dass Mascagni als Beginn des Bilderzyklus auf der rechten Längsseite in Blickrichtung der vorderen Schlossfassade die göttliche Gerechtigkeit (*Giustizia divina*) mit Goldkrone und Taube auf dem Kopf wählt. Die göttliche Gerechtigkeit übertrifft bei Ripa alle Tugenden, die vom Menschen ausgeübt werden können; seine daraus abgeleitete Botschaft lautet: So sehr der Mensch dem Ideal der Tugenden folgt, erfährt er letztlich die göttliche Gerechtigkeit erst in der jenseitigen Erfüllung je nach seinem diesseitigen Handeln und dem göttlichen Ratschluss. In Bezug auf den Fürsten lässt sich letzteres auch als Hinweis auf die göttliche Berufung lesen.⁶⁰ Mit ihr in Verbindung steht diagonal gegenüber auf der anderen Wandseite die *Temperanza* (Mäßigung) mit Zaumzeug und Palme. Sie ist bei Ripa eine Tochter der

⁵⁷ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 81.

⁵⁸ Vgl. Aurelius Prudentius Clemens, *Psychomachia*, Basilea, 1540, 32.

⁵⁹ Für drei der Tugenden stehen die drei Lorbeerkränze in den Händen und für die *Prudenza* der vierte Lorbeerkranz auf dem Kopf, der hier allerdings fehlt (ebenso wie die Flügel der Figur).

⁶⁰ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 188; auf dasselbe Zusammenwirken von Gottesgnadentum und Tüchtigkeit verweist auch ein Triumphbogen beim Eintritt des neuen Erzbischofs in die Stadt, worauf zu lesen stand: «Die Stadt, welche die Himmlischen und deine Tüchtigkeit, verbunden mit deinem Adel, dir erwerben, betritt kühn, Marcus Sitticus, als die deine: Nicht zweifelt das Volk, dass Marcus mächtig sein wird, da der alte Zustand zurückkehrt, in dem das Glück blüht.»; Johannes Stainhauser zitiert nach Rainer 2012 (wie Anm. 44), 25.

Gerechtigkeit: Die Palme steht für den Sieg, den man durch den Kampf gegen die eigenen Begierden im Jenseits erringt. Auch diese Tugend steht wieder für den vernunftgeleiteten, goldenen Mittelweg. Während die *Fortezza* als politische Tugend auf das Ertragen von Schwierigkeiten und das richtige Maß im Umgang mit Herausforderungen zielt, strebt die *Temperanza* nach wahrer, göttlicher Vernunft. Die Mäßigung im Diesseits dient dem Seelenheil im Jenseits.⁶¹

Auf der rechten Längsseite folgt auf die *Giustizia divina* die Personifikation der Güte (*Bontà*). Diese ist mit einem Pelikan dargestellt, der sich die Brust öffnet, um seine Jungen mit seinem Blut zu nähren. Die *Bontà* ist nach Ripa die herausragende Tugend, welche in Übereinstimmung mit dem Willen Gottes die persönlichen Interessen und die Eigenliebe zurückstellt, um die Harmonie der Tugenden zu wahren.⁶²

Auffällig ist auch, dass göttliche, also absolute Tugenden, den irdischen Tugenden, die auf das rechte Maß in weltlichen Angelegenheiten zielen, gegenübergestellt werden – wobei letztere zu ersteren hinführen. Man geht nicht fehl, wenn man bei den irdischen auch von politischen Tugenden spricht⁶³: So spricht Ripa zum Beispiel bei der *Prudenza* ausdrücklich vom «politischen Glück»⁶⁴ eines geordneten Lebens, das zum himmlischen Glück hinführt, und bei der *Fortezza* von den Fähigkeiten, die dem «Glück des politischen Lebens zugehören»⁶⁵.

Die Stärke (*Fortezza*) entspricht dem klassischen Tugendkanon eines Fürsten. Bei Ripa ist sie keine Tugend, die sich auf die wahre, göttliche Vernunft richtet, sondern eine politische Tugend der «entschiedenen Mitte»⁶⁶, im Sinne der goldenen Mitte zwischen zwei Extremen. Alle politischen Handlungen müssen zwischen übertriebenem Wagemut und zweifelndem

⁶¹ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 480.

⁶² Vgl. ebd., 45.

⁶³ Die Entstehung der Kardinaltugenden hatte ursprünglich tatsächlich einen politischen Hintergrund: Platon entwickelt diese vor dem Hintergrund seiner Theorie des gerechten Staates.

⁶⁴ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 417: Ripa vergleicht hier das politische Glück eines geordneten Lebens mit der Himmelsleiter, die zum himmlischen Glück führt. Die Himmelsleiter spielt im neuplatonischen Denken des heiligen Romuald, dessen Leben Donato Mascagni in Florenz in Fresken festgehalten hat, eine wichtige Rolle (vgl. Anm. 79 und 80).

⁶⁵ Ebd., 167-168 (Original in Italienisch).

⁶⁶ Vgl. ebd., 167: «mediocrità determinata».

Zaudern einen goldenen Mittelweg finden. Bei der vorangegangenen Personifikation der Güte heißt es bei Ripa, dass der goldene Mittelweg Ursprung aller Güte ist.⁶⁷

Im Einklang mit der Stärke steht die Beständigkeit (*Stabilità*), ebenfalls eine Personifikation einer politischen Tugend.⁶⁸ Die Botschaft der *Stabilità* ist klar: Alle menschlichen Dinge und Handlungen sind der Zeit unterworfen und wandelbar, Unveränderliches gibt es nur in Gott. Der in den Himmel weisende Zeigefinger deutet mit repräsentativem Pathos die unveränderlichen Prinzipien an, die im irdischen Leben an die Anforderungen der Zeit angepasst werden müssen – freilich ohne sie aufzugeben. Der Fürst muss an den idealen ethisch-christlichen Forderungen festhalten, wenngleich sein Handeln stets den Zeitläuften unterworfen bleibt.

Die Klugheit (*Prudenza*) wird dargestellt mit Helm auf dem Kopf und Speer mitsamt Echeneis (dem schlangenförmigem Schiffshalter-Fisch) in der rechten Hand und mit einem Spiegel in der linken. Sie strebt in der Beschreibung Ripas aktiv nach dem Guten und vermeidet das Böse. Auch die Klugheit fordert laut Ripa das rechte Maß bei allen Handlungen: Sie handelt nicht voreilig, aber auch nicht erst dann, wenn es zu spät ist. Ziel ist sowohl das politische Glück im Diesseits als auch die Erlangung der Glückseligkeit im jenseitigen Leben.⁶⁹

Abgeschlossen wird die Reihe der Allegorien auf der rechten Seite durch die Voraussicht oder planende Überlegung (*Providenza*). Ihr diagonal gegenüber steht die *Vigilanza* (*Wachsamkeit*) mit Öllampe und Hahn. So wie die planende Überlegung oder Voraussicht auf

⁶⁷ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 165.

⁶⁸ Vgl. ebd., 472-473. Die Beschreibung der *Stabilità* bei Ripa: Rechte Hand erhoben und Zeigefinger nach oben weisend, linke Hand auf einen Stab (im italienischen Original: *asta*) gestützt, der seinerseits auf einer am Boden stehenden Statue des Saturn ruht. Die Saturn-Statue ist auch in einer gut vergleichbaren Darstellung in der Münchner Residenz weggelassen, sie symbolisiert die Zeit. – Frühere Deutungen sehen eine *Equità*, *Sicurezza* oder *Intelletto* (vgl. Anmerkungen 11-13), keine dieser Figuren weist allerdings die charakteristische Geste der rechten Hand auf (vgl. Abb. 4). Dies gilt auch für die *Autorità o Potestà*, welche Hanneschläger und Grillitsch, vgl. 2016 (wie Anm. 4), 68, mit einem Ölbild in Polička in Zusammenhang bringen, ohne dafür stichhaltige Argumente anzuführen. Die Allegorie im Festsaal zeigt weder eine Ähnlichkeit mit dem Bild in Polička noch mit der *Autorità o Potestà* bei Ripa. Letztere hält bei Ripa gekreuzte Schlüssel (für die geistliche Macht) in der rechten Hand und keinen Palmzweig. Das für Markus Sittikus angefertigte Bild in Polička geht auf eine häufig verwendete, für Jan Sadeler angefertigte Stichvorlage Jan van der Straets zurück: *Tronende Nobilitas, links Liberalitas en rechts Postestas*, 1594; vgl. Teylers Museum, Haarlem, inv./cat.nr. N 004, <https://rkd.nl/explore/images/284973> (Permalink). Die *Autorità o Potestà* bezieht sich bei Ripa überdies auf die administrative und rechtsprechende Machtausübung – also auf ein Rechtsinstitut – und fällt damit aus dem politisch-ethischen Kontext der Tugenden des Festsaaus heraus.

⁶⁹ Vgl. ebd., 417-418.

der gegenüberliegenden Seite die Klugheit ergänzt, folgt hier den geistlichen Tugenden die Wachsamkeit. Zwar machen die Wissenschaften laut Ripa stolz und können den Glauben nicht ersetzen, aber die Wachsamkeit steht hier dennoch für die Tugend, den geheimen Lehren der Natur zu gehorchen.⁷⁰ In den Gärten der Renaissance und des Manierismus gesellt sich zur «Wachsamkeit» gegenüber der Natur auch deren bewusste Gestaltung durch den fürstlichen *artifex*. Dies kommt in der vom Hellbrunner Festsaal einsehbaren lateinischen Inschrift des Sternbrunnens zum Ausdruck. Demnach habe Markus Sittikus die unbeachteten Gaben der Natur nicht ohne Mitgefühl bewundert, sie mit Mauern umgeben und mit Theatern geschmückt, dem sumpfigen Schlamm mannigfache Quellen abgewonnen und all dies der geschätzten Nachwelt gewidmet.

In der Deckenmitte des Saales erkennen wir einen in die gemalte Architektur eingefügten Oculus. Hier beherrscht eine einzelne allegorische Figur, die geflügelte *Gloria*, die Himmelsöffnung. Diese Personifikation rühmt laut Ripa den Fürsten als Wohltäter seiner Untertanen, gemahnt diese aber auch, jenem verpflichtet zu sein.⁷¹

Tiere bevölkern die gemalte Architektur und den Himmel. Deren Exotik dient der Herrschaftsrepräsentation, andererseits kontrastieren sie wie beim angeketteten Affen mit dem Apfel die animalischen Triebe und Laster mit den personifizierten Tugenden.

In der Sockelzone des vollständig ausgemalten Raumes fallen die gold-bronzenen Cäsaren-Darstellungen auf, welche Standbilder imitieren. Es handelt sich dabei um die 12 kanonisch gewordenen Kaiser aus den Lebensbeschreibungen Suetons - von Cäsar bis Domitian.⁷² Die goldene Farbe ist hier wohl kein Zufall. Am Beginn der römischen Kaiserzeit steht die Idee

⁷⁰ Vgl. Ripa 1603 (wie Anm. 8), 503.

⁷¹ Die bei Ripa beschriebene Figur ist viel komplexer als die Abbildung Mascagnis. In der Ausgabe der *Iconologia* von 1603 finden wir auf dem Titelblatt am rechten Rand eine *Fama*, am linken Rand die *Gloria*. Sie wird als eine Figur mit nackten Armen und nackten Brüsten beschrieben, die in der rechten Hand ihrerseits eine kleine, sparsam gewandete Figur hält und in der linken Hand eine Kugel mit den Sternzeichen. Die kleine Figur trägt in der einen Hand einen Palmwedel, in der anderen einen Kranz.

⁷² Vgl. Reinhard Stupperich, Die zwölf Caesaren Suetons. Zur Verwendung von Kaiserporträt-Galerien in der Neuzeit, in: ders. (Hg.), *Lebendige Antike. Rezeptionen der Antike in Politik, Kunst und Wissenschaft der Neuzeit. Kolloquium für Wolfgang Schiering* (Mannheimer Historische Forschungen, Bd. 6), Mannheim, 1995, 39-58, hier 39.

von der Wiederkehr des Goldenen Zeitalters, in dem Saturn regiert.⁷³ Wie bei anderen vergleichbaren Fürstensälen wird damit die Kontinuität des Reiches und seiner Fürsten mit dem antiken römischen Reich symbolisiert. Dass dieser Saal der Herrschaftsrepräsentation des Fürsten dient, ist damit jedem zeitgenössischen Betrachter klar.

Asketisch-monastische Tugenden fehlen im Hellbrunner Festsaal. Sie sind nicht Teil der Herrschaftsrepräsentation im Schloss, ihr Platz ist ein etwas abgelegener Teil des Gartens, der als weitläufige Eremitage und Rückzugsort gestaltet wurde.⁷⁴ Hellbrunn ist dabei keinesfalls, wie in der Literatur behauptet, ein «Sonderfall»⁷⁵. In höfischen Residenzen und Gärten kamen religiöse Rückzugsorte auch schon früher vor.⁷⁶ So hat bereits Wilhelm V. in München eine Einsiedlerhöhle in der Wilhelminischen Veste eingerichtet. In Schleißheim gab es einen Kranz mit 9 Kapellen, in denen mit Automaten und Wasserkünsten religiöse Szenen dargestellt wurden, in der Eremitage wohnten Mönche und Klausner, Kreuzwegstationen wie bei den Sacri Monti in Norditalien waren ebenfalls vorhanden.⁷⁷ Im Gegensatz zur späteren Profanierung der höfischen Eremitage lassen sich die Anlagen an der Wende vom 16. zum 17. Jahrhundert im Sinne einer Sakralisierung der Natur verstehen, was auch für den Hellbrunner Garten zutrifft.

Zusammengefasst lässt sich zu den Malereien des Festsaales feststellen: Mascagnis malerisch umgesetzte Tugendbegriffe sind von einem Späthumanismus geprägt, der in klarer Abgrenzung zu Machiavelli und im Einklang mit den entstehenden Staatsräson-Theorien das politische Handeln an ethische Prinzipien bindet. Dabei werden die antiken politischen Tugenden auch durch einen transzendenten, auf das Jenseits gerichteten christlichen Tugendbegriff ergänzt, der die letzte Erfüllung nicht im Diesseits sieht. Diese neuplatonische Tugendvorstellung findet eine Parallele in der neuen Heiligsprechungspraxis der katholischen

⁷³ Vgl. Georg Rehrenböck, Der Gedanke der Wiederkehr des Goldenen Zeitalters, in: Sigrid Deger-Jalkotzy und Nikolaus Schindel (Hg.), *Gold. Tagung anlässlich der Gründung des Zentrums Archäologie und Alturtumswissenschaften an der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 19.–20. April 2007*, Wien, 2009, 71-82.

⁷⁴ Vgl. Buberl und Martin 1915 (wie Anm. 9), 172-174; vgl. dazu auch Christoph Brandhuber, Schwermut und Tod des Fürsterzbischofs, in: Sybille Kampl und Christoph Kühberger (Hg.), *Schaulust. Die unerwartete Welt des Markus Sittikus*, Salzburg, 2016, 108-123, hier 112-116.

⁷⁵ Bigler 1996 (wie Anm. 2), 106.

⁷⁶ Vgl. Christa Birkenmaier, *Typologie höfischer Eremitagen vom 16.-18. Jahrhundert*, Universität Tübingen, Dissertation, Tübingen, 2013, 332-340.

⁷⁷ Vgl. ebd., 231-232 und 266-267.

Kirche nach dem Tridentinum. Um 1600 tritt neben den Märtyrer-Heiligen verstärkt der Typus des Bekenner-Heiligen. Dieser weist eine das irdische Maß überschreitende, auf das Jenseits gerichtete «heroische Tugend» auf. Diese Vorstellungen finden sich auch in der entsprechenden, die materielle Körperlichkeit überwindenden Darstellung von Heiligen.⁷⁸

Es existieren keine Quellen, wonach Donato Mascagni als Maler und Markus Sittikus als Auftraggeber den neuplatonischen Hintergrund der in Hellbrunn verwendeten Bildvorlagen Ripas mitreflektiert hätten. Für Mascagni gibt es aber in seiner Biografie klare Anhaltspunkte, dass er mit den religiös-philosophischen Ideen des Renaissance-Neuplatonismus bei seiner Tätigkeit in der Toskana kurz vor 1600 in Kontakt gekommen ist. Mascagni arbeitete im Auftrag des Kamaldulenser-Abtes, Grisostomo Ticci, im berühmten Florentiner Kloster Maria degli Angeli an Fresken zum Leben des Ordensgründers, des heiligen Romuald. Zuvor war er vom selben Abt schon im Kamaldulenser-Kloster in Volterra beschäftigt worden.⁷⁹

Der Kamaldulenser-Orden insgesamt, aber vor allem das Kloster Maria degli Angeli in Florenz spielte eine bis ins 16. Jahrhundert anhaltende, prägende Rolle bei Wiederbelebung und Weiterverbreitung der antiken neuplatonischen Philosophie und ihrer Verbindung mit dem Christentum. Das Kloster wurde sogar als institutioneller Ort der neuplatonischen Akademie Ficinos identifiziert.⁸⁰ Die Spiritualität der Kamaldulenser gründet seit Romuald stark in der Tradition der ägyptischen Wüstenväter, des östlichen Mönchtums und der eremitischen Tradition der Spätantike. Geprägt ist diese Spiritualität von der Idee eines mystischen Aufstiegs zu Gott, wobei eine sukzessive Abwendung von materiellen Dingen und eine Hinwendung zu Gott erfolgt. Die himmlische Liebe stellt die kosmische Harmonie sicher. In diesem Punkt treffen sich die Spiritualität der Kamaldulenser und die neuplatonische Philosophie.⁸¹

⁷⁸ Vgl. Nina Niedermeier, Heroische Tugend (Katholizismus), in: Ronald G. Asch, Achim Aurnhammer, Georg Feitscher und Anna Schreurs-Morét (Hg.), *Compendium heroicum*, (publiziert vom Sonderforschungsbereich 948 «Helden – Heroisierungen – Heroismen» der Universität Freiburg), Vers. 1.0, 2019. DOI: 10.6094/heroicum/htkd1.0; für die Bildproduktion vgl. Nina Niedermeier, *Die ersten Porträts der «Beati» und «Santi moderni». Porträtähnlichkeit in nachtridentinischer Zeit*, Universität Salzburg, Dissertation, Salzburg, 2018, 330-333.

⁷⁹ Vgl. Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 6-7.

⁸⁰ Vgl. Dennis F. Lackner, The Camaldolese Academy: Ambrogio, Traversari, Marsilio Ficino and the Cristian Platonic Tradition, in: Micheal J. B. Allen, Valerie Rees und Martin Davies (Hg.), *Marsilio Ficino: his theology, his philosophy, his legacy*, Leiden, Boston, Köln 2001, 15-44, hier 29-44.

⁸¹ Vgl. ebd., 15-18

Da die Quellen zu den Vorstellungen des Auftraggebers, Markus Sittikus, schweigen, ist das erzbischöfliche Motto im Festsaal der einzige zuverlässige Anhaltspunkt für dessen leitende Ideen. Das Motto ist einerseits direkt dem Erzbischof zugehörig und somit autorisiert, andererseits steht es – anders als bisher in der Literatur angenommen – in Zusammenhang mit der malerischen Ausgestaltung des Festsaals und lässt daher Rückschlüsse auf den im Festsaal umgesetzten Gestaltungswillen zu.

Das Motto des Erzbischofs befindet sich über der Tür, unter welcher man durchgehen muss, wenn man den Festsaal am anderen Ende wieder verlässt. Es ist über einem Wappenschild gemalt, in dem Löwe (Land Salzburg) und Steinbock (Hohenems) in enger Umarmung vereint sind: «Numen vel dissita iungit». Dies wurde mit «Eine Göttliche Macht verbindet sogar das Entgegengesetzte» übersetzt, obwohl im lateinischen Motto von Entgegengesetztem gar nicht die Rede ist.⁸² Der Begriff «dissita» leitet sich von «disserere» (lateinisch für: säen, ausstreuen) ab. Mit diesem auf Natur und Landwirtschaft bezogenen Begriff ist in der religiös geprägten Renaissance-Philosophie eine konkrete, gegen Epikur und Lukrez gerichtete

⁸² Vgl. Wilfried Schaber, *Salzburg. Die schöne Stadt*, Salzburg 1986, 125. Durch diese Übersetzung passt das Motto zur Annahme Schabers, dass Löwe und Steinbock im Tierkreis genau entgegengesetzt lägen und als Feuer und Wasser nur durch ein «Mysterium coniunctionis» im Salzburger Salz alchemistisch vereint seien. Alchemistisch war Kochsalz damals von geringem Wert. Verwendet der Alchemist nämlich die einfachen Stoffe, erhält er nur den sprichwörtlichen Zinnober. Paracelsus meint mit Salz daher ein *Prinzip*, vgl. Jonathan Gaede, *Zur Verwendung astrologischer und alchemistischer Symbole in frühneuhochochdeutschen Fachtexten* (Würzburger elektronische sprachwissenschaftliche Arbeiten, Nr. 19), Würzburg 2017, 36-37, URN: urn:nbn:de:bvb:20-opus-153198. Mit den weder astronomisch noch astrologisch nachvollziehbaren Annahmen zur Opposition der beiden Tierkreiszeichen scheint Schaber einen Irrtum aufzugreifen, der schon bei Ulrich Nefzger auftaucht, wo Löwe und Steinbock als Sternbilder des höchsten und tiefsten Sonnenstandes bezeichnet werden (vgl. auch Anm. 88 und 90). Die Verbindung von Feuer und Wasser im Salz entnimmt Schaber offenbar einem ins Deutsche übertragenen Zitat von Filippo Picinelli bei C. G. Jung, vgl. *Mysterium coniunctionis. Untersuchungen über die Trennung und Zusammensetzung der seelischen Gegensätze in der Alchemie* (Gesammelte Werke, Bd. 14/I), Ostfildern 2011, 278). Dass Picinellis *Mundus Symbolicus* auf Grund der Jahrzehnte späteren Entstehung nicht mit Hellbrunn in Zusammenhang stehen kann und es weder im erzbischöflichen Wappen noch im Motto irgendeinen Anhaltspunkt für Wasser und Feuer als den im Salz vereinten gegensätzlichen Elementen gibt, hat bereits Susanne Rott-Freund bemerkt, vgl. Rott-Freund 1994 (wie Anm. 1), 42 (Fußnote). Dessen ungeachtet wurde die Übersetzung und Interpretation in der Literatur breit rezipiert. Da C. G. Jung seine psychoanalytischen Argumente gegen den Satz vom logischen Widerspruch in *Mysterium coniunctionis*, vgl. 2011 (wie oben), 197, unter anderem auf Nikolaus Cusanus' «coincidentia oppositorum» bezieht, liest sich das erzbischöfliche Motto schließlich wie eine «Koinzidenz des Entgegengesetzten», vgl. Hanneschläger und Grillitsch 2016 (wie Anm. 4), 83. Das Motto wurde in der Hellbrunn-Literatur nicht zuletzt auch auf Grund der Übersetzung sehr beliebig auf die Gestaltung von Schloss und Garten bezogen: auf die Vereinigung von Räumen im Schloss in einer Enfilade (vgl. Meinrad Maria Grewenig, Die "Villa suburbana" Hellbrunn und die frühen architektonischen Gärten in Salzburg, in: *Mitteilungen der Gesellschaft für Salzburger Landeskunde* 124, 1984, 403-466, hier 441-442), auf die Vereinigung von gemalter und gebauter Architektur (ebd.) oder auf die Vereinigung von geistlichem und weltlichem Bauauftrag bzw. weltlichem und geistlichem Gartenbezirk, vgl. Bigler 1996 (wie Anm. 2), 125-126.

Bedeutung verbunden, die im Folgenden noch näher zu erörtern ist. Zugleich bezieht sich «dissita» aber auch auf weit Entferntes. Damit besteht ein sehr konkreter Zusammenhang des Mottos mit den Malereien im Festsaal. Die zentral an der Stirnseite angebrachte und auf die Glaubenseinheit zielende Allegorie der *Concordia* stellt genau dies dar: Myrte und Granatapfel ziehen sich so sehr an, dass ihre Wurzeln auch über weite Strecken zueinander finden.⁸³

In der erst in der Renaissance wiederentdeckten Schrift *De rerum natura* des Lukrez ist die Seele über den ganzen Körper verstreut («per totum dissita corpus») und allein vom – ebenfalls bloß materiell-körperlich aufgefassten und mit ihr in einer Natur verbundenen – Geist («numen mentis») geleitet und bewegt.⁸⁴ Es kann wenig Zweifel daran bestehen, dass sich das erzbischöfliche Motto dieser materialistischen Sicht mit aller Vehemenz entgegenstellt. Lukrez bestreitet die Unsterblichkeit der Seele und schließt wie Machiavelli alles Göttliche aus der menschlichen Handlungssphäre aus und steht damit in klarem Gegensatz zur religiös-philosophischen Position des Neuplatonismus. Lukrez' Kosmogonie kommt ohne Schöpfungsplan aus. Der zufällige Tanz der Atome – vergleichbar mit dem Staub im Sonnenstrahl – lässt keinen Spielraum für eine vorgegebene Ordnung des Guten und Schönen und bestreitet damit auch das, was mit dem Bildprogramm des Festsaals ausgedrückt wird.

In diesem Zusammenhang ist erwähnenswert, dass sich der Kampf gegen Epikur und Lukrez in der katholischen Kirche in der Zeit nach dem Tridentinum verschärfte; stand doch deren Philosophie im Widerspruch zur konziliaren Lehre von der Transsubstantiation, der Wesenswandlung von Brot und Wein in Leib und Blut Christi.⁸⁵ Das neuplatonisch fundierte Motto im Festsaal ist ein deutlicher Hinweis darauf, dass Markus Sittikus und sein beauftragter Maler den religiös-philosophischen Hintergrund der Tugend-Allegorien Cesare Ripas gekannt haben. Der Festsaal ist nicht nur durch die Tugend-Allegorien und insbesondere die *Staatsräson* ein Manifest gegen eine von Religion und Tugend befreite

⁸³ Vgl. oben die Beschreibung der *Concordia* im Festsaal.

⁸⁴ Vgl. Lukrez, *Über die Natur der Dinge. In deutsche Prosa übertragen und kommentiert von Klaus Binder*, München 2017, 109: «Der Seele übriger Teil [Verstand und Gefühle] folgt, im ganzen Leib verstreut, dem Geist und wird von dessen Wollen und Wirken bewegt. Aus eigenem Anstoß wird nur dieser wirksam, nur er fühlt aus sich heraus Freude, auch wenn nichts anderes die Seele bewegt oder den Leib.»

⁸⁵ Vgl. Stephen Greenblatt, *Die Wende. Wie die Renaissance begann*, München 2012, 262-263.

instrumentalistische Politik, sondern auch ein Bekenntnis zu einer anti-materialistischen philosophisch-religiösen Weltsicht. Die bisher in der Hellbrunn-Forschung tradierte Ansicht, dass die Allegorien nur dekorativen Zwecken dienen und keinem Programm folgen, ist damit unhaltbar.⁸⁶

Abschließend lässt sich fragen, ob sich der in den Malereien und im Motto dargestellte religiös-philosophische Hintergrund auch im Garten findet. Das soll an Hand der Orpheus-Grotte überprüft werden, welche durch die beiden Figuren Löwe und Steinbock mit dem Wappen im Festsaal verbunden ist.⁸⁷ Während sich Löwe und Steinbock im Wappen innig umarmen, sind sie in der Grotte gemeinsam mit anderen wilden und zahmen Tieren zu Orpheus' Musik vereint. Steinbock und Löwe wurden in dieser Grotte nicht nur heraldisch gedeutet. Den Steinbock sieht Nefzger mit Bezug auf die *Hieroglyphica* des Giovanni Piero Valeriano als das Sternzeichen des Sonnentiefststandes, als Ort der Rückkehr der Seelen zum Licht. Passend dazu zitiert er ein zum Regierungsantritt Markus Sittikus' verfertigtes lateinisches Epigramm: «Steinbock, du hältst sogar mit dem Aufstieg der Sonne schritt.»⁸⁸

Der kosmologischen Deutung der Grotte ist zuzustimmen. Bereits in der Antike gelten Grotten als Abbilder des Universums, wie *De antro Nympharum* des neuplatonischen Religionsphilosophen Porphyrios eindrucksvoll beweist. Für ihn wird mittels einer Grotte an zentraler Stelle in Homers Odyssee die «Einkörperung»⁸⁹ der Seelen in den Körper und der

⁸⁶ Vgl. Anm. 25.

⁸⁷ In der Orpheus-Grotte präsentiert sich Markus Sittikus selbst. Sie beherbergt aber weder Automaten noch Wasserspiele, vgl. dazu Bigler 1996 (wie Anm. 2), 74. In der an Automatenkunst interessierten jüngeren Gartenforschung kommt sie nicht vor, vgl. Katharina Knees, Die Wasserspiele im Garten von Schloss Hellbrunn, in: *Wunder und Wissenschaft. Salomon de Caus und die Automatenkunst in Gärten um 1600* (Katalogbuch zur Ausstellung im Museum für Europäische Gartenkunst der Stiftung Schloss und Park Benrath 17. August bis 5. Oktober 2008), hg. Von Stiftung Schloss und Park Benrath, Düsseldorf 2008, 210-213 und Alexander Ditsche, Klingende Wasser, Berlin, München 2017, 111-117 sowie ders., Die Wasserspiele von Hellbrunn, in: Sybille Kampl und Christoph Kühberger (Hg.), *Schaulust. Die unerwartete Welt des Markus Sittikus*, Salzburg 2016, 124-145. Kritisch zum Forschungsstand: Christopher Kreutchen, *Hellbrunn. Bewegt im Antlitz der Götter*, Emsdetten, Berlin 2021, 11.

⁸⁸ Ulrich Nefzger, *Salzburg und seine Brunnen. Spiegelbilder einer Stadt*, Salzburg, Wien 1980, 123. Der Löwe in der Orpheus-Grotte entspricht aber nicht, wie von Nefzger angenommen, dem Tierkreiszeichen des Sonnenhöchststandes. Das Sternzeichen für den Sonnenhöchststand ist der Krebs (vgl. auch Anm. 90). Allerdings wird das Tierkreiszeichen Löwe vom Planeten *Sol* regiert, welcher in neuplatonischer Sicht für das Licht steht, zu dem die Seelen zurückkehren. Markus Sittikus ist allerdings im Sternzeichen des Krebses geboren.

⁸⁹ Irmgard Männlein-Robert, Das Motiv der Höhle in Literatur und Kunst: Porphyrios, *De antro Nympharum*, in: Manuel Baumbach (Hg.), *Die Seele im Kosmos. Porphyrios, Über die Nymphengrotte in der Odyssee*, Tübingen 2019, 98.

umgekehrte Vorgang der Rückkehr der Seelen zum Ursprung allegorisch dargestellt. Die *Katabasis*, der Abstieg der Seelen in die Unterwelt, verbindet sich in Porphyrios Interpretation mit der Vorstellung vom Aufstieg der Seelen in die Unsterblichkeit. Im Zuge dieses Aufstiegs wird die körperlich-sinnliche Welt zurückgelassen und ein Zugang zur intelligiblen Welt erreicht.⁹⁰ Die Grotte dient somit der «Vergegenwärtigung des Göttlichen»⁹¹.

Darstellungen mit Orpheus kommen in den manieristischen Villen und Gärten häufig vor, gehören in der Renaissance aber nicht zu den verbreitetsten Motiven. Orpheus' Bild bleibt dabei vielfältig und unscharf: Orpheus als höfischer Sänger und Dichter, als Vermittler alten Wissens und als Magier, Orpheus als zweiter Apoll, als Philosoph und Religionsgründer, als Entdecker des universellen Eros, als Beherrscher der wilden Tiere und Bezwinger der Unterwelt und schließlich Orpheus als Held der *Argonautica* oder als Anti-Held einer tragischen Liebesgeschichte.⁹²

Einige übergreifende Aspekte lassen sich aber festmachen: erstens die Bedeutung der Musik und die damit verbundenen pythagoräisch-platonischen Vorstellungen von der kosmischen Harmonie, zweitens die Vorstellung von Orpheus als Prophet auf Grund des göttlichen Ursprungs seiner Kunst und der Verbindung zu Apoll (im Gegensatz zu Marsyas) und drittens die humanistische Sicht der Herrschaft der Kunst über die Natur.⁹³

Angesichts der Bedeutung der Musik am Hof von Markus Sittikus kommt der musikalischen Seite des Orpheus-Mythos eine besondere Bedeutung zu. Der Erzbischof übernahm mutmaßlich Monteverdis *Orpheus* aus Mantua und führte die Oper erstmals außerhalb Italiens auf. Er hat sich auch sonst lebhaft für Musik, Tanz und Theater interessiert, was unter anderem das Missfallen seines Bruders ausgelöst hat.⁹⁴ Die in Grotten und Brunnen

⁹⁰ Vgl. ebd., 97-116. Die beiden Tore der homerischen Grotte werden von Porphyrios den entgegengesetzten Tierkreiszeichen Krebs für den Sonnenhöchststand und Steinbock für den Sonnentiefststand zugeordnet.

⁹¹ Ebd., 115.

⁹² Vgl. Guisepppe Scavizzi, *The Myth of Orpheus in Italian Renaissance Art, 1400-1600*, in: John Warden (Hg.), *Orpheus: the metamorphoses of a myth*, Toronto, Buffalo, London 1982, 111-162, hier 148.

⁹³ Vgl. ebd. Auf Grund der zyklischen, kosmologischen Vorstellungen ist aber auch die künstlerische Schaffenskraft in das Werden und Vergehen eingebunden, wie sich in Hellbrunn z. B. an der Ruinengrotte zeigt.

⁹⁴ Vgl. Werner Rainer, *Theaterspiel in Salzburgs Barockgärten: Hellbrunn und Mirabell, Leopoldskron und Fronburg*, in: *Salzburger Barockberichte. Informationsblätter zur bildenden Kunst des 16. und 17. Jahrhunderts*

mit Darstellungen von Orpheus unter den Tieren und Apoll mit Marsyas repräsentierte Musik geht aber deutlich über unser heutiges Verständnis hinaus. Die Musik ist nach den pythagoräisch-platonischen Vorstellungen der Renaissance als Vermittler der kosmischen Harmonien anzusehen. Es ist die orphische oder apollinische Musik, die eine Verbindung von unten und oben, von Mikrokosmos und Makrokosmos herzustellen vermag. Kepler wird noch 1619 in seiner Planetentheorie in den Verhältniszahlen der Winkelgeschwindigkeiten in Aphelien und Perihelien der von ihm entdeckten elliptischen Planetenbahnen eine Art Weltharmonik von sieben musikalischen Grundharmonien erkennen.⁹⁵

Wir wissen aus Überlieferungen des Architekten der Villa d'Este, Pirro Ligorio, über den Hintergrund der Orpheus- und Apollo-Darstellungen in den manieristischen Villen und Gärten sehr gut Bescheid. In einer Zeichnung Ligorios im *Minneapolis Institute of Art* wird Orpheus mit den zusammengerufenen Tieren mit Kalliope, der Erfinderin des siebensilbigen Versmaßes, in Zusammenhang gebracht; dieses Versmaß steht für die sieben Planeten und die sieben himmlischen Planetensphären. In einer anderen Zeichnung Ligorios, die sich heute im *Archivio di Stato* in Turin befindet, klettern neun Putten auf eine Pergola und spielen rund um eine apollinische Kithara und die dionysische Panflöte. Aus dem Zusammenhang der Zeichnungen und Erläuterungen Ligorios erschließt sich darin eine Darstellung der kosmischen Harmonie. Die Panflöte steht dabei für die niedrigeren und irdischen Dinge, das Instrument Apolls hingegen für die höheren und himmlischen Dinge, welche durch die Musik beherrscht werden. In der Apoll-Marsyas-Grotte in Hellbrunn wird Marsyas in der Gestalt des Pan und mit Panflöte anstelle der Doppelflöte gezeigt. Marsyas vermag – anders als Orpheus – die göttlichen Harmonien nicht wiederzugeben und wird daher für seine Hybris bestraft. Durch die Verbindung mit Pan steht er hier für die Natur, die (nur) mit der materiellen Welt verbunden ist. Orpheus hat mit dem ihm von Apoll selbst übergebenen Instrument hingegen Zugang zur göttlichen Sphäre.⁹⁶ Die Musik steht für die göttliche

46/47, 2007, 138-144, hier 138-140; zur Kritik von Graf Kaspar von Hohenems vgl. ebd., 144 (Anm. 8); vgl. auch Dominik Šedivý, Sittikus und die Musik, in: Sybille Kampl und Christoph Kühberger (Hg.), *Schaulust. Die unerwartete Welt des Markus Sittikus*, Salzburg, 2016, 146-161, hier 155-161.

⁹⁵ Vgl. Jürgen Mittelstraß, *Machina mundi – zum astronomischen Weltbild der Renaissance* (Vorträge der Aeneas-Silvius-Stiftung an der Universität Basel, 31), Basel, Frankfurt am Main 1995, 29-31.

⁹⁶ Die Apoll-Marsyas-Grotte wurde von den Zeitgenossen «Grotta dell'Idolo oder Abgotts» genannt, vgl. Buberl und Martin 1915 (wie Anm. 9), 171. In ihr befand sich ein antiker Löwe mit koptischen und anderen rätselhaften Schriftzeichen, der möglicherweise dem Kult der Erdmutter und Naturgottheit Kybele und Attis zuzuordnen ist, vgl. Wilfried Schaber, Der römische Löwe aus Hellbrunn, in: Salzburg Museum (Hg.), *Bischof*.

Schöpfung und deren harmonischen Zusammenklang («consonantia»); sie ist der Nährboden für jede menschliche Aktivität, die dem Guten und Schönen entspricht.⁹⁷

Nach den Vorstellungen der neuplatonischen Philosophie der Renaissance singt Orpheus nicht für Götter der Unterwelt, sein Gesang richtet sich an himmlische Sphären. Er gilt dem ursprünglich Schönen und Guten, der göttlichen Liebe, an welcher die unsterbliche Seele teilhat.⁹⁸ «In Ficinos Verständnis war die Ekstase des Dichters oder Musikers der Beginn eines Initiationsprozess, das Erwachen jener schlafenden Erinnerung an die Göttlichkeit, die in der endgültigen Entrückung der Liebe verwirklicht wurde».⁹⁹ Die Orpheus-Grotte in Hellbrunn mit dem ekstatisch nach oben blickenden Orpheus und der vor ihm liegenden schlafenden Nymphe wirkt wie eine Versinnbildlichung dieser Vorstellungen. Es sind denn auch Priester und Musiker, denen in besonderer Weise die Fähigkeit zugeordnet wird, die Menschen ihren göttlichen Ursprung erkennen zu lassen.¹⁰⁰ Es überrascht daher wenig, dass sich Markus Sittikus als Förderer der Musik und Geistlicher mit Orpheus identifiziert.

In der Grotte ist eine ganz bestimmte Szene aus dem Orpheus-Mythos wiedergegeben, die wir in dieser Form auch im Garten der Villa d'Este in Tivoli bei Rom in einem 1609 in den Orgelbrunnen eingefügten Relief finden.¹⁰¹ Es ist die Szene, in welcher Orpheus mit seiner Musik die wilden Tiere zähmt und in welcher Eurydike nach dem chronologischen Ablauf der Erzählung bei Vergil und Ovid nicht anwesend ist. Eine Eurydike gibt es daher weder in Tivoli noch in der zwischen 1598 und 1609 errichteten Orpheus-Grotte im königlichen Schloss von

Kaiser. Jedermann. 200 Jahre Salzburg bei Österreich (Begleitband 1 zur Salzburger Landesausstellung: Schatzkammer Salzburg. Am Schauplatz), Salzburg 2016, 136-143. In der Villa d'Este symbolisiert eine *Diana von Ephesos* die Natur, sie war ursprünglich am Orgelbrunnen angebracht.

⁹⁷ Vgl. Marcello Fagiolo, Maria Luisa Madonna, *La Fontana dell'Organo in Villa d'Este: il Diluvio, la Natura e la Musica e il Michelangiolo*, in: Marina Cogotti, Francesco Paolo Fiore (Hg.), *Ippolito II d'Este: cardinale, principe, mecenate: atti del convegno*, Rom 2013, 316-350, hier 322-326.

⁹⁸ Vgl. Angela Voss, *Orpheus redivivus: The Musical Magic of Marsilio Ficino*, in: Michael J. B. Allen, Rees Valery und Martin Davies (Hg.), *Marsilio Ficino: His Theology, His Philosophy, His Legacy*, Leiden, Boston, 2002, 227-241, hier 229.

⁹⁹ Ebd., 229-231: «In Ficino's understanding, the frenzy of the poet or musician was the beginning of the initiatory process, the awakening of that dormant memory of divinity which came to fruition in the final rapture of love.» Von Ficino dem Übersetzer der *orphischen Hymnen* wird berichtet, dass er die Musik und das Spiel auf der Lyra in diesem Sinne ausübte. Naldo Naldi nennt Ficino denn auch eine neue Reinkarnation des Orpheus und Poliziano wird ihn gar als erfolgreicher als Orpheus ansehen, weil er die «wahre» Eurydike, die «platonische Weisheit» aus der Unterwelt ans Licht geführt habe, vgl. ebd., 228.

¹⁰⁰ Vgl. ebd., 231.

¹⁰¹ Die Statuen der Musizierenden, Orpheus und Apoll, und der entsprechenden Reliefs wurden 1609 am bereits vorhandenen Orgelbrunnen angebracht. Dort hatte sich zuvor als Darstellung von Mutter Erde die Diana von Ephesos befunden.

Saint-Germain-en-Laye¹⁰². Auch in der heute als *Grotte der Tiere* bezeichneten künstlichen Höhle in der Medici-Villa von Castello gab es nur einen Orpheus.¹⁰³ Der zeitgenössische Berichterstatter Markus Sittikus' beschreibt eine Eurydike ebenfalls nur in Zusammenhang mit dem gleichnamigen Brunnen, die vor Orpheus liegende Frau in der Orpheus-Grotte nennt er bloß ein «künstlich ausgehauenes Weibspild, als wan es schlaffen thete»¹⁰⁴.

Tatsächlich handelt es sich bei dieser Figur um den Typus der «schlafenden Nymphe» und nicht um Eurydike. Das Vorbild ist eine 1512 im Belvedere des Vatikans in einer Grottennische als Teil eines Brunnens gestaltete Wassernymphe.¹⁰⁵ Die im Vatikan angebrachte Nymphe wurde mit einem als antik betrachteten vierzeiligen Reim in Zusammenhang gebracht und fand gemeinsam mit diesem Eingang in zahlreiche Gärten und Brunnen.¹⁰⁶ Im gereimten Text wird die Nymphe als «nympha loci», als Wächterin der

¹⁰² Vgl. Bigler 1996 (wie Anm. 2), 71-72.

¹⁰³ Von Orpheus wissen wir durch den Bericht Joseph Furtenbachs. Die heute nicht mehr in Castello vorhandene Figur befindet sich möglicherweise in den Boboli-Gärten, vgl. Alessandra Gianotti, La grotta genitrice: dal mito classico allo zoo di pietra, in: *Opus Incertum*, 4, 2018, 24-35, hier 30-31. <https://doi.org/10.13128/opus-25302>

¹⁰⁴ Paul Buberl, Franz Martin 1915 (wie Anm. 9), 169. In der kunsthistorischen Literatur wurde der zeitliche Widerspruch erkannt, dafür bislang aber keine befriedigende Lösung gefunden. Kreutchen sieht ein Zusammentreffen von Orpheus mit der toten Eurydike zu einem nicht näher bestimmten Zeitpunkt in der Unterwelt, vgl. 2021 (wie Anm. 87), 238; bei dieser Vereinigung kann die Anwesenheit der Tiere jedenfalls nicht erklärt werden. Claudia Maué zieht ohne nachvollziehbaren Grund ein formal völlig anders gestaltetes und erst 140 Jahre später entstandenes Relief der ermatteten Kunst von Matthäus Donner heran, um es mit Orpheus und der liegenden Frauenfigur als Allegorie der neu belebten Musik in Zusammenhang zu bringen (vgl. Kunst und Natur in den Grotten des Schlosses Hellbrunn, in: *Schloss Hellbrunn in Salzburg und seine Grotten. Studien und Beobachtungen zu ihrer Geschichte und Restaurierung* (Barockberichte, 14 und 15), Salzburg 1997, 512-513). Bigler mutmaßt eine Ähnlichkeit der Frauenfigur mit der Hofsängerin Maria Cleophe Prechtin von Konstanz, vgl. 1996 (wie Anm. 2), 73-74; deren Schlaf im Angesicht des musizierenden erzbischöflichen Mäzens ist dann allerdings kaum zu erklären.

¹⁰⁵ Vgl. Barbara Baert, The Sleeping Nymph Revisited: Ekphrasis, *Genius loci* and Silence, in: Karl A. E. Enekel, Anita Traninger (Hg.), *The Figure of the Nymph in Early Modern Culture*, Leiden, Boston 2018, 149-176, hier 149-158. Schon zur Zeit der Aufstellung der Brunnenfigur im Vatikan wurde ein Zusammenhang mit der *Hypnerotomachia Poliphili* des Francesco Colonna hergestellt. In dieser ist ein Holzschnitt einer liegenden Nymphe enthalten (vgl. ebd., 155-157), deren Haltung der Hellbrunner Figur sehr nahekommt, vgl. auch Bigler 1996 (wie Anm. 2), 139. Die Darstellung schlafender Wassernymphen wurde in weiterer Folge zu einem erotischen Topos und schrieb sich später in zahlreichen Darstellungen der nackten Venus in die Geschichte der Malerei ein. – Auch im Norden werden schlafende Nymphen rezipiert, nicht nur bekanntermaßen von Dürer in einer Darstellung von 1514, die sich im Kunsthistorischen Museum in Wien befindet. In der Nähe zu Salzburg entsteht bereits 1515 auf dem sogenannten Pilgerbrunnen in St. Wolfgang das Relief einer liegenden Nymphe, vgl. Elisabeth B. MacDougall, The Sleeping Nymph: Origins of a Humanist Fountain Type, in: *The Art Bulletin*, 57, 3, 1975, 357-365, hier 357.

¹⁰⁶ Für den Zusammenhang mit der von Michael Fabricius Ferrarinus kolportieren Auffindung einer antiken, schlafenden Nymphe samt dieser vermeintlich antiken Inschrift an der Donau vgl. MacDougall 1975 (wie Anm. 105), 357-359 und Baert 2018 (wie Anm. 105), 149-161. Die Brunnenfigur wurde im Vatikan ursprünglich im *Cortile delle Statue* aufgestellt und als *Cleopatra* bezeichnet. Erst Ende des 18. Jahrhunderts wurde sie als *schlafende Ariadne* identifiziert. Sie befindet sich jetzt in der *Galleria delle Statue* des *Museo Pio Clementino*

heiligen Quelle angesprochen, schließlich spricht die Nymphe im Epigramm selbst und fordert den Betrachter (und Brunnenbenutzer) zum Schweigen auf, um ihren Schlaf beim Murmeln des Wassers nicht zu stören. Auch die Nymphe in Hellbrunn gehört diesem Typus an. Unter ihrer Liegestatt entspringt eine unterirdische Quelle und um den heiligen Schlaf der Nymphe und den sakralen Ort nicht zu stören, wurde in dieser Grotte auf alle Wasserscherze verzichtet.¹⁰⁷ Die Nymphe schläft, dennoch bleibt sie mit allen Sinnen wach, sie lauscht dem Murmeln des Wassers und wacht über die Quelle. Würde sie aufgeweckt und damit das Tabu gebrochen, wäre sie vollständig in die sinnlich wahrnehmbare Sphäre zurückgeholt, der Kontakt zur überirdischen Sphäre, die von Orpheus Musik vermittelt wird, würde verschwinden.

In Hellbrunn symbolisiert die schlafende Nymphe die Schönheit, welche im Gesang Orpheus' mit der himmlischen Sphäre und der göttlichen Schönheit verbunden wird.¹⁰⁸ Zugleich steht sie für die Tugendhaftigkeit des erzbischöflichen Auftraggebers, dessen Abbild sie in einem

(MV Inv. 548). Zur Zeit der Anwesenheit von Markus Sittikus in Rom war die Figur an prominenter Stelle über einem Brunnen am Ende des östlichen Verbindungsganges aufgestellt, der vom apostolischen Palast zum Belvedere führt. Der ursprüngliche Vorschlag Michelangelos, hier «Moses schlägt Wasser aus dem Felsen» darzustellen, wurde von Papst Julius III. zugunsten der vorhandenen Nymphe aufgegeben. Erstmals wurde einer antiken Figur ein eigener Raum gewidmet, das heutige *Vestibulo quadrato* des Vatikanischen Museums. Bemerkenswert ist der kaum rezipierte Sachverhalt, dass Julius III. mit der Neuaufstellung und der bildnerischen Raumgestaltung Daniele da Volterras ein gegenreformatorisches Programm verfolgte, das die Quellnymphe in einen alt- und neutestamentarischen Kontext einband. Durch das Gemälde von Jesus mit der Samariterin beim Jakobsbrunnen und die anderen Bilder wird der sakrale Kontext mit der christlichen Heilsbotschaft verbunden; die Nachfolger Petri werden mit der Quelle ewigen Lebens in Beziehung gesetzt, vgl. Norman W. Conedy, *The Decoration of the Stanza della Cleopatra*, in: Douglas Fraser, Howard Hibbard and Milton J. Lewine (Hg.), *Essays in the History of Art presented to Rudolf Wittkower* (Teil 2), London 1969, 110-118, hier insbesondere 116.

¹⁰⁷ In der *Argonautika* des Apollonios Rhodios wird Orpheus mit Wassernymphen und einer heiligen Quelle in Verbindung gebracht. Bei der Reise zu den Hesperiden erkennt Orpheus in den sich vor den dürstenden Argonauten in Staub und Erde verwandelnden Nymphen ein göttliches Zeichen. Er fordert die Gefährten zum Gebet auf und spricht die Nymphen als Geschlecht des Okeanos an: Sie mögen wieder erscheinen und ihnen ein aus einem Felsen fließendes Wasser oder einen aus dem Grund entspringenden heiligen Strom zeigen, um sie von dem endlos brennenden Durst zu befreien, vgl. Andromache Karanika, *Inside Orpheus' Songs: Orpheus as an Argonaut in Apollonios Rhodius' Argonautica*, in: *Greek, Roman, and Byzantine Studies*, 50, 2010, 391-410, hier 404-405.

¹⁰⁸ In der *Iconologia* Ripas scheint die Schönheit mit zwei Einträgen auf: einmal religiös-philosophisch als Emanation des göttlichen Lichtes und einmal als weibliche Schönheit, vgl. Thaler 2018 (wie Anm. 12), 105-117. Die Nymphe in der Orpheus-Grotte entspricht exakt dieser Vorstellung von Schönheit, in der doppelten Bedeutung von – tabuisierter – körperlicher Anziehung und der Hinwendung zu Gott als dem Ursprung des Schönen und Guten. Nicht umsonst wird die Sinnlichkeit der schlafenden Nymphe bei Buberl und Martin 1915 in blumigen Worten beschrieben und diese auch noch als Geliebte des Erzbischofs interpretiert, vgl. (wie Anm. 9), 231. Bei der religiös-philosophischen *Bellezza* zeigt sich der neuplatonische Einfluss von Ripas Bilderfindungen besonders deutlich, gleichzeitig bedient er sich bei der Darlegung seiner Visualisierungsschritte der aristotelischen Ursachenlehre. Diese Verbindung von Neuplatonismus und aristotelischen Vorstellungen ist in der Renaissance keineswegs ein Widerspruch.

Medaillon um den Hals trägt.¹⁰⁹ Da alles Schöne in der neuplatonischen Vorstellung der Renaissance von dem Einen, ursprünglich Schönen und Guten abhängt, vom göttlichen Licht, das wie Samen in die Natur und in die materiell-körperliche Welt eingestreut ist, kann die menschliche Seele wieder in ihre ursprüngliche Heimat zurückkehren.¹¹⁰ Hier schließt sich der Kreis zum erzbischöflichen Motto im Festsaal, das in scharfem Gegensatz zu Lukrez mit dem Bild der Aussaat der Seele in den Körper auch deren Unsterblichkeit und Verbindung mit dem Göttlichen verkündet: «Numen vel dissita iungit», das Göttliche verbindet sogar das Ausgestreute.

Die einzigartige Hellbrunner Kombination des typologisch als Einstimmung auf einen heiligen Ort, auf ein Mysterium, verstandenen Motivs der «schlafenden Nymphe» mit dem Bild der von Orpheus gezähmten Tiere, erweist sich als genialer künstlerischer Einfall, um Markus Sittikus in seiner priesterlichen und fürstlichen Präsenz als Verkünder des Guten und ursprünglich Schönen zu präsentieren. Hier erweist sich der Fürst als Vermittler jenes ethisch-religiösen Kosmos, der in den Malereien des Festsaales repräsentiert ist. Steinbock und Löwe sind hier wie dort in ihrer religiös-philosophischen Bedeutung präsent: Der Steinbock wird vom Planeten *Saturn* regiert, der das ursprüngliche Goldene Zeitalter beherrscht. Der Löwe wird von *Sol* regiert, der Sonne. Diese steht bei Marsilius Ficino mit ihrem Licht als Manifestation des Göttlichen: «Das Licht [der Sonne, das Gute] ist das, was das Irdische mit dem Himmlischen versöhnt (conciat)»¹¹¹.

¹⁰⁹ Ficino vergleicht die *humanitas* mit einer von Gott vor allen anderen geliebten Nymphe mit besonders schöner Gestalt. Deren Seele und Geist repräsentieren Liebe und Nächstenliebe, während ihre Augen und Gliedmaßen insgesamt Mäßigung, Ehrenhaftigkeit, Anstand und Vortrefflichkeit symbolisieren, vgl. Ursula Tröger, *Marsilio Ficanos Selbstdarstellung. Untersuchungen zu seinem Epistolarium*, Berlin, Boston 2016, 220.

¹¹⁰ Ficino fügt zwischen der Seele und der als *machina mundi* aufgefassten materiellen Welt den Bereich der Natur ein. Die Natur stellt über die weiteren Stufen des Seins die Verbindung von Gott zur Materie und umgekehrt dar. Insofern steht die Schönheit der körperlichen Formen mit Gott als dem ursprünglich Schönen in Beziehung. Gott zeigt sich in der Natur in der zeugenden und schöpferischen Qualität der unkörperlich aufgefassten Samen. Die lebensspendende Kraft wird in das gesamte Universum verstreut, die Natur wird dementsprechend auch als Samenbeet aufgefasst (*panspermia*), Hiroshi Hirari, Concepts of Seeds and Nature in the Work of Marsilio Ficino, in: Micheal J. B. Allen, Valerie Rees und Martin Davies (Hg.), *Marsilio Ficino: his theology, his philosophy, his legacy*, Leiden, Boston, Köln 2001, 257-284, hier 258-270. Ficino stellt sich damit der Lehre Lukrez' entgegen, der von den Samen der Natur spricht, welche die Materie zufällig aus sich selbst und ohne Beteiligung einer Seele oder eines Schöpfers hervorbringt, ebd., 283-284.

¹¹¹ Erna Banić-Pajnić, Die Sonne als Sprössling des Guten - das Schicksal eines platonischen Gleichnisses im Renaissance-Platonismus (bei Marsilio Ficino), in: Damir Barbarić (Hg.), *Platon über das Gute und die Gerechtigkeit*, Würzburg 2005, 191-209, hier 200. – Die im deutschsprachigen Raum lange Zeit ausgeklammerte Bedeutung der Renaissance-Philosophie für eine adäquate Deutung der Kunst der Renaissance wurde in jüngerer Zeit durch interdisziplinäre und vor allem internationale Untersuchungen nachdrücklich betont, vgl. Berthold Hub und Sergius Koderä (Hg.), *Iconology, Neoplatonism, and the Arts in the*

Renaissance, New York 2021. Stéphane Toussaint betont darin auch die vielfach übersehene Bedeutung von Natur, Materie und körperlich-sinnlicher Schönheit im Denken Ficinos, neben seiner Faszination für mechanische Künste und Automaten, vgl. 'My friend Ficino', *Art History and Neoplatonism: From Intellectual to Material Beauty*, in: ebd., 27-61. In den letzten Jahren wurde auch die Rezeption Ficinos in Deutschland vermehrt untersucht, vgl. Jutta Eming und Michael Dallapiazza (Hg.), *Marsilio Ficino in Deutschland und Italien. Renaissance-Magie zwischen Wissenschaft und Literatur*, Wiesbaden, 2017 und Grantley McDonald: *Marsilio Ficino in Germany from Renaissance to Enlightenment. A Reception History*, Genf 2022.

Abbildungen:

Abb. 1 *Festsaal Hellbrunn*, Blick vom Garten Richtung vordere Schlossfassade

Abb. 2 *Allegorien*, Gallerie links in Blickrichtung Garten, Hellbrunn

Abb. 3 *Providenza* (Ausschnitt), Hellbrunn

Abb. 4 *Stabilità* (Ausschnitt), Hellbrunn

Abb. 5 *Allegorien* auf der Gallerie rechts in Blickrichtung Garten, Hellbrunn

Abb. 6 *Orpheus-Grotte*, Hellbrunn

© alle Aufnahmen vom Verfasser